

O Potencial da Segurança da Informação na Gestão Organizacional

João Batista Costa Moreno, Álisson Gomes Linhares
Grupo de Pesquisa em Informática Aplicada
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE
Canindé/CE, Brasil
jbatistacmoreno@gmail.com, linhares.alisson@ifce.edu.br

RESUMO

A informação é, cada vez mais, um ativo de suma importância para uma organização, seja ela pública ou privada, e que atualmente ela está se tornando um diferencial para essas organizações. Com isso, a presente pesquisa objetiva verificar como é aplicada a política de segurança da informação nas organizações e empresas de grande relevância para o mercado de trabalho na cidade de Canindé (Ceará) e quais as dificuldades para sua aplicação. Com esse estudo observou-se que algumas delas dificilmente aplicam uma política de segurança, e que outras sempre aplicam, porém todas elas têm bons resultados ao aplicarem uma política de segurança, objetivando atingir os propósitos da organização. Com isso, foi concluído que a realização das práticas da segurança da informação possibilita que a informação correta seja disponível na hora exata, para que, consequentemente, a pessoa certa, de forma estratégica, tome a decisão adequada.

Palavras Chave — Segurança, estratégia, informação, diferencial, confidencialidade.

ABSTRACT

Information is increasingly active paramount for organizations, whether public or private, and is becoming a differentiator for them. Thus, this research aims to analyze the security policy information from public and City businesses Canindé (Ceará). It was observed that most difficult to apply a security policy. However, those who apply have good results, aiming to achieve the purposes of the institution. The realization of practical information security that allows the right information is available at the right time, so that consequently the right person, in a strategic way, take the appropriate decision.

KEY-WORDS: Security, strategy, information, differential confidentiality.

I. INTRODUÇÃO

A informação é, cada vez mais, um ativo de crucial importância para uma organização, seja ela pública ou privada. Quando devidamente aplicada, auxilia na tomada de decisão [8], tornando-se um diferencial para essas organizações, pois associa diversos subsistemas e capacita a mesma a impetrar seus objetivos [5]. Os benefícios oferecidos pelas decisões acertadas, baseadas em informações valiosas, representam o sucesso da empresa. Com isso, à medida que cresce a importância das informações, aumenta cada vez mais

o trabalho de segurança da informação, no intuito de evitar ameaças e riscos.

Para evitar ameaças e riscos às informações, é importante que haja uma política de segurança estruturada, que a implementação depende da estrutura organizacional, das normas da empresa, da forma de avaliação e controle da segurança da informação e da colaboração de todo o pessoal da organização[2].

A presente pesquisa tem como objetivo geral explicar a relevância da política de segurança da informação em organizações públicas e privadas nas organizações da cidade de Canindé e se a política utilizada traz bons resultados nas áreas em que atuam. E específicos, verificar quais fatores influenciam ou dificultam a aplicação dessa política e descobrir qual é o principal objetivo de sua adoção.

A. A segurança da informação como estratégia organizacional.

A estratégia organizacional busca inserir a cultura organizacional nas atitudes dos administradores. A condição do mercado e do governo brasileiro e a burocracia do setor público afetam periodicamente a cultura dos administradores [6]. Por isso, as estratégias é uma resposta adaptativa ao meio e particular de cada instituição.

Atualmente, no espaço organizacional, a informação se tornou peça fundamental no plano estratégico. Cada vez mais, é ativo de grande valor e importância para os negócios, a mesma desempenha papel importante na definição e na execução de estratégias [6]. Ajuda na identificação das ameaças e das oportunidades da empresa e cria cenários para uma resposta competitiva mais eficaz. Por isso, necessita de maiores cuidados e boa proteção. Porque riscos surgem diariamente, por exemplo, acesso indevido ou vazamento de informações por e-mails[9].

B. Princípios da segurança da informação

Como já foi dito, a informação é de suma importância para organizações e empresas, onde estas necessitam de um bom aparato tecnológico para proporcionar uma boa proteção para os seus dados. Portanto, torna-as dependentes da tecnologia da informação para proporcionar segurança, tendo como base os seguintes princípios:

- *Confidencialidade:* a informação só pode ser acessada por pessoas autorizadas;

- *Disponibilidade*: a informação deve estar disponível no momento em que for necessária;
- *Integridade*: a informação deve ser vista em sua forma original.

Mesmo com estes princípios da segurança da informação, ainda há outra ponderação, a veracidade, que se soma como estratégia na gestão da informação. Ou seja, a informação deve ser baseada em acontecimentos verídicos ou argumentos lógicos de acordo com a necessidade da empresa. Embora a informação possa ter uma fonte confiável, ela pode não ser verídica. A informação não basta ser confiável, deve ser também verídica. Esses são os princípios de uma boa política de segurança da informação [3].

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Primeiramente, em forma de pesquisa bibliográfica, a presente pesquisa foi fundamentada, analisada e discutida, com o auxílio de diversos autores. Foram colhidas informações sobre segurança da informação, como seus princípios e os resultados da aplicação desses princípios.

Finalmente, foi desenvolvido um estudo com empresas públicas e privadas da cidade de Canindé. Os detalhes são apresentados nas seções seguintes.

A. Sujeito da pesquisa

Os sujeitos da pesquisa foram os gestores da informação de organizações públicas e privadas da cidade de Canindé.

B. Amostragem

Foram entrevistados membros da gestão de 5 empresas públicas do Poder Executivo e Legislativo, e 5 empresas privadas, entre elas, bancos, supermercados, que são importantes para o mercado de trabalho do município de Canindé.

C. Instrumento de coleta de dados

A coleta de dados foi feita por meio de um questionário aplicado aos gestores da informação. Optou-se por esse instrumental porque possibilita a análise crítica e reflexiva das respostas dos entrevistados.

As questões são apresentadas na Tabela 1.

Questão	Respostas possíveis
1. Na organização em que você atua, a política de segurança da informação é aplicada?	Sempre; Geralmente; Dificilmente.
2. A política de segurança da informação trazem bons resultados para organização?	Sim; Não.
3. Que fator influencia ou dificulta a aplicação de uma política de segurança da informação na organização/empresa?	Quadro de pessoas; Equipamentos; Quadros de pessoa e equipamentos; Outros.

Tabela 1 – Questionário aplicado aos gestores.

D. Tipos de análise de dados

Utilizou-se a análise quantitativa para explicar a relevância da segurança da informação nas organizações de Canindé e seu potencial estratégico para alcançar o objetivo dessas empresas.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para facilitar a análise dos dados, o nome das empresas entrevistadas é preservado, e os resultados são mostrados através de gráficos de acordo com os questionamentos feitos aos gestores da informação. Os resultados foram os seguintes:

Fig. 1. Empresas e organizações que aplicam uma política de segurança da informação.

De acordo com os dados apresentados na Figura 1, 40% das organizações entrevistadas aplicam sempre uma política de segurança da informação, 30% aplicam constantemente e 30%, dificilmente. De acordo com a pesquisa, apenas 40% dos gestores aplicam a política baseada na NBR ISO/IEC 27002, os outros 60%, baseando-se apenas em regulamentações do mercado em que atuam. Todos afirmam ter bons resultados ao aplicarem uma política de segurança, objetivando atingir os propósitos da organização. Com isso, percebe-se que poucas empresas estão se preocupando com a proteção de suas informações e que estas estão vulneráveis a futuros ataques e ameaças. Pois, muitas não aplicam uma política de segurança, e poucas seguem as normas para este fim. Porém, observa-se que as empresas e organizações que aplicarem uma política de segurança tem mais chance de atingir sucesso nos negócios.

Na Figura 2, 40% das organizações afirmam que o fator que interfere na política de segurança da informação é alguém do quadro de pessoal; 20%, que são os equipamentos, como computadores, pelo fato de serem velhos ou impróprios para as atividades que realizam; e 40% afirma que são, ao mesmo tempo, o quadro de pessoal e os equipamentos. Percebemos que muitas empresas e organizações não têm preocupação em preparar seus funcionários, e não possuem um aparato tecnológico apropriado.

Fig. 2. Fatores que influenciam ou dificultam a aplicação de uma política de segurança.

Nota-se então que o analista ou gestor de negócios deve dar maior atenção às pessoas, pois, como mostram os dados, 80% das organizações afirmam que alguém do quadro de pessoal influencia ou dificulta a política de segurança da informação. Muitas empresas estão procurando dar mais atenção ao ser humano, pois é ele que faz com que as engrenagens empresariais funcionem perfeitas e harmonicamente, buscando um relacionamento cooperativo e satisfatório [6]. A solução para isso seria conscientizar o quadro pessoal por meio de treinamentos. Pois, o controle efetivo da segurança é posto em prática através do treinamento dos funcionários, bem como através de políticas e procedimentos que devem ser muito bem documentados [1].

Como mostram os dados, apenas 40% dos gestores aplicam uma política de segurança baseada na NBR ISO/IEC 27002, os outros 60% aplicam a mesma baseando-se apenas em regulamentações do mercado em que atuam. A NBR ISO/IEC 27002 define um código de prática que orienta quais elementos devem ser considerados para uma adequada proteção da informação [4]. As empresas que utilizam esta norma possuem um recurso essencial para definir estratégias alternativas e para constituir uma organização flexível, tornando constante o aprendizado. Nelas, a informação é administrada de forma particular e diferenciada, o que não ocorre nas empresas que se baseiam apenas nas regulamentações do mercado.

IV. CONCLUSÃO

Percebe-se então que nas organizações/empresas o ponto mais fraco do processo de segurança da informação são as pessoas que a compõe, pois elas são as responsáveis pela veracidade da informação. É de fundamental importância a participação de um analista ou de um gestor de negócios no planejamento estratégico da informação, pois tem competência para avaliar o valor da informação.

De acordo com a análise feita, atuar junto com as pessoas que de certa forma manipulam a informação demonstra ser a melhor forma para garantir a segurança da informação. Como por exemplo, conscientizá-las através de treinamento, para que saibam manipular a informação de forma correta e que poderão ser responsabilizadas juridicamente se, por acaso, vierem a causar algum dano financeiro à empresa por vazamento de informação.

É importante que as empresas apliquem e sigam as regulamentações da área em que atuam para que melhore ainda mais seu plano estratégico. Com isso a criação de uma política de segurança da informação em uma organização/empresa irá proporcionar transparência e ao mesmo tempo fornecer credibilidade ao órgão perante a população.

REFERÊNCIAS

- [1] FONSECA, Paula F. **Gestão de Segurança da Informação: O Fator Humano**. 2009. 16 f. Monografia (Especialização)– Redes e Segurança de Computadores, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2009.
- [2] LYRA, Maurício Rocha. **Segurança e auditoria em sistemas de informação**. Editora Ciência Moderna Ltda., 2008.
- [3] NAKAMURA, Emilio Tizzato e GEUS, Paulo Lício de. - - **Segurança de redes em ambientes cooperativos**. São Paulo: Novatec Editora, 2007.
- [4] NBR ISO/IEC 27002 – Tecnologia da Informação. Código de Prática para Gestão da Segurança da Informação. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro, 2005.
- [5] OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Sistemas de informação gerenciais: estratégias, táticas, operacionais**. 8. ed., São Paulo: Atlas, 1992.
- [6] REZENDE, Denis Alcides e ABREU, Aline França. **Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas de Informação Empresariais**. Editora Atlas. São Paulo, 2000.
- [7] SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. Ver. e atual.- São Paulo: Cortez, 2007.
- [8] SHIMIZU, T. **Decisão nas organizações- introdução aos problemas de decisão encontrados nas organizações e nos sistemas de apoio à decisão**. São Paulo: Editora Atlas, 2001.
- [9] WALTON, R. E. **Tecnologia de informação – o uso de TI pelas empresas que obtêm vantagem competitiva**. São Paulo: Ed. Atlas S.A., 1994.